

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ,
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Матични научни одбор за енергетику,
рударство и енергетску ефикасност
ТР 0336-033/2023

Београд 12.4.2023. године

На основу захтева научног већа Електротехничког института Никола Тесла за верификацију техничког решења под називом: „**Лимитер угла снаге синхроног генератора**“, чији су аутори: Јасна Драгосавац, Жарко Јанда, Ђорђе Стојић, Славко Веиновић, Душан Јоксимовић, Милан Ђорђевић, а према *Правилнику о стицању истраживачких и научних звања* („Сл. Гласник, 159/20“), Матични научни одбор за енергетику, рударство и енергетску ефикасност је на седници одржаној - 12.4.2023. године разматрао исти и донео одлуку да предлаже признавање техничког решења у категорији:

М82 – Ново техничко решење (метода) примењено на националном нивоу

Матични научни одбор за енергетику,
рударство и енергетску ефикасност

председник
проф.др Милош Бањац